

SHARQ MUTAFAKKIRLARI INSON HUQUQLARI TO‘G‘RISIDA

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o‘g‘li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo‘nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail:agsu info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada allomaning tabaqalarga bo‘lish va diniy mutaassiblik hukmron bo‘lgan davrda siyosat haqidagi fanning vazifasiga ideal jamiyat va davlatni o‘rganishni kiritishi, shubhasiz, taraqqiyparvar va jasoratli qadam bo‘lganligi borasida adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: diniy mutaassibli, Forobiy, inson huquqlari, huquqiy asarlar, ijtimoiy-siyosiy tuzumi.

Buyuk allomalar Forobiy, Ibn Sino, Beruniylar ham inson huquqlari masalasini chetlab oim aganlar. Somoniylar davrida amalda bo‘lgan tartibqoidalar va o‘sha davming ijtimoiy-siyosiy tuzumi bu mutafakkirlarning dunyoqarashiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Ular o‘z asarlarida bu davrga baho berish bilan birga, qimmatli g‘oyalarni ilgari surganlar, inson huquqlari va ularni himoya qilish to‘g‘risida ham o‘z fikrlarini yozib qoldirganlar. Inson huquqlari g‘oyasi diniy va huquqiy asarlardagina emas, falsafiy tafakkurning eng sara mevalarida ham o‘z aksini topgan. Markaziy Osiyoning eng yirik mutafakkirlaridan biri **Abu Nasr Forobiy** (873-950) o‘zining “Fozil odamlar shahri” degan asarining “Fozillar shahri hokimining fazilatlarini” bo‘limida “Fozillar shahrining birinchi boshlig‘i shu shahar aholisiga imomlik qiluvchi oqil kishi bo‘lib, u tabiatan o‘n ikkita xislat-fazilatni o‘zida birlashtirgan bo‘lishi zarur. Fozillar shahri hokimi, avvalo, to‘rt muchasi sog‘lom bo‘lib, o‘ziga yuklangan vazifalarni bajarishida biror a‘zodagi nuqson xalal bermasligi lozim, aksincha, u sog‘-salomatligi tufayli bu vazifalarni oson bajarishi lozim. Ikkinchidan, bunday shahar hokimi tabiatan nozik farosatli bo‘lib, suhbatdoshining so‘zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez ilg‘ab olishi va shu sohada umumiy ahvol qandayligini ravshan tasavvur qila olishi zarur. Uchinchidan, u

anglagan, ko‘rgan, eshitgan, idrok etgan narsalami xotirasida to‘la-to‘kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarni unutmasligi zarur. To‘rtinchidan, u zehni o‘tkir, zukko bo‘lib, har qanday narsaning bilinarbilinmas alomatlarini va alomatlar nimani anglatishini tez bilib, sezib olishi zarur. Beshinchidan, u fikrini ravshan tushuntira olish maqsadida, chiroyli so‘zlar bilan ifodalay olishi zarur. Oltinchidan, u (ustozlardan) ta‘lim olishga, bilim, ma‘rifatga havasli bo‘lishi, o‘qish, o‘rganish jarayonida sira charchamaydigan, buning mashaqqatidan qochmaydigan bo‘lishi zarur. Yettinchidan, taom yeyishda, ichimlikda, ayollarga yaqinlik qilishda ochofat emas, aksincha, o‘zini tiya oladigan bo‘lishi, (qimor yoki boshqa) o‘yinlardan zavq, huzur olishdan uzoq bo‘lishi zarur. Sakkizinchidan, u haq va haqiqatni, odil va haqgo‘y odamlarni sevadigan, yolg‘onni va yolg‘onchilarni yomon ko‘radigan bo‘lishi zarur. To‘qqizinchidan, u o‘z qadrini biluvchi va ornomusli odam bolishi, pastkashlardan yuqori tumvchi, tug‘ma olihimmat bo‘lish va ulug‘, oliy ishlarga intilishi zarur. O‘ninchidan, bu dunyo mollariga, dinor va dirhamlarga qiziqmaydigan (mol-dunyo ketidan quvmaydigan) bo‘lishi zarur. O‘n birinchidan, tabiatan adolatparvar bo‘lib, odil odamlarni sevadigan, istibdod va jabr-zulmni, mustabid va zolimlarni yomon ko‘mvchi, o‘z odamlariga ham, begonalarga ham haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, nohaq jabrlanganlarga madad bemvchi, barchaga yaxshilikni va o‘zi suygan go‘zalliklarni ravo ko‘mvchi bo‘lishi zarur. O‘zi, haq ish oldida o‘jarlik qilmay, odil ish tutgani holda har qanday haqsizlik va razolatlarga murossasiz bo‘lishi zarur. O‘n ikkinchidan, o‘zi zam deb hisoblagan choratadbirlarni amalga oshirishda qat‘iyatli, sabotli, jur‘atli, jasur bo‘lishi, qorqoqlik va hadiksirashlarga yo‘i qo‘ymasligi zarur”.

Forobiy taklif etayotgan ushbu o‘n ikkita xislat bir odamda jamlanishi qiyin va kamdan-kam uchraydigan holat bo‘lgani uchun ham, uning kitobida bunday xislatlarning to‘liq barchasiga ega bo‘lgan bo‘lsa ham, "... unda yuqoridagi fazilatlaridan oltitasi yoki beshtasi kamol topganida ham, u aql va zakovatda benazirligi tufayli fozillar shahriga rahbarlik qila oladi", deb ko‘rsatiladi.

Forobiy o‘zining fozil inson to‘g‘risidagi ta‘lim otini rivojlantira borar ekan, mamlakatni jamoaviy boshqarish masalasini ham ilgari suradi. Ya‘ni, qayd etilgan

xislatlar bir kishida emas, bir necha kishida mavjud bo'lgan taqdirda, jamoaviy boshqaruv maqsadga muvofiq, degan fikmi bildiradi: "Mabodo shu xislatlarning barchasini o'zida jamlagan bir odam topilmasa, lekin ikki kishi birgalashib, shu xislatlarga ega bo'lishsa (ya'ni, biri - donishmand, ikkinchisi - qolgan xislatlar sohibi bo'lsa) shu ikkovini fozillar shahriga rahbarlikka qo'yish zarur. Mabodo, bir guruh odamlar birgalikda ana shunday xislatlarga ega bo'lishsa (ya'ni, birida bu, ikkinchisida u, uchinchisida yana boshqa xislatlar bo'lsa), ana shu fozillar guruhini yurt rahbarligiga qo'yish zarur. Shu guruh a'zolari birgalashib, o'zaro kelishib harakat qilsa, har biri fozil hokim bo'lishi mumkin. Mabodo, biror zamonda fozillar shahrida hokimlik qilayotgan bir yoki bir necha kishida boshqa zarur xislatlar bolsa-yu, ammo donishmandlik bo'lmasa, fozillar shahri yaxshi hokimsiz qoladi, bunda shahar halokatga yuz tutadi.

Xulosa qilib aytganda, Abu Nasr Forobiyning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy merosi juda boy bo'lib, u o'zining bir qator asarlarini muhim ijtimoiy masalalarga bag'ishlagan. Xususan, allomaning tabaqalarga bo'lish va diniy mutaassiblik hukmron bo'lgan davrda siyosat haqidagi fanning vazifasiga ideal jamiyat va davlatni o'rganishni kiritishi, shubhasiz, taraqqiyparvar va jasoratli qadam bo'lgan. Uning fan oldiga muayyan narsalar bilan belgilangan umumiy qonunlarni o'rganish va aniqlash vazifasini qo'yishi juda muhim yangilik edi.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform -Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: A dolat, 2006. - B.52.
3. Okhunov I.A, Rakhmonov O.M, Aliyeva G.A//Improving pedagogical conditions for developing a responsible attitude to virtual learning in future teachers// Psychology and education (2021) 58(1): 4035-4041.
4. NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen. Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. 2018.3.1.69-72.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет